

BIOLOGICAL SCIENCES

GENERAL CHARACTERISTICS OF DESAESES TREES USED IN THE PARKS OF BAKU CITY

Abdullaeva Sh.

*Azerbaijan state pedagogical university
Azerbaijan, Baku*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ДЕРЕВЬЕВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ПАРКАХ ГОРОДА БАКУ

Абдуллаева Ш.

*Азербайджанский государственный педагогический университет
Азербайджан, Баку
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642592>*

Abstract

The research was carried out in the city the Baku city. During the study, fruit plants withered and rotted for unknown reasons. After research and studies, it became clear that phytopathogenic fungi are the cause of wilting and decay.

The fruit surface is rich in epiphytic microbiota. They are mostly inactive. Because on the surface of intact fruits there are not enough nutrients and other conditions for their development. With mechanical damage to fruits and vegetables, juice comes to the surface, which contains carbohydrates, proteins, fats, vitamins, etc. to feed microbes. Ingredients. As a result, the number of microorganisms increases dramatically, they develop and cause rotting of the fruit. Microbes of fruit epiphytes include various lactic acid bacteria, acetic acid bacteria, yeast fungi, mold fungi, as well as *Herbicola aureum*, *Pseudomonas fluoresceus*. It has even been established that some epiphytic microbes prevent the development of phytopathogenic microbes by releasing antibiotic substances. In 1 g of intact fruit surface, there are 6-42 bacteria, 100-266 thousand yeast and mold fungi. As a result of damage to the fetus, this number can increase by 5-20 times. The fruits have living tissue even after being harvested and peeled. Various physiological and biochemical processes take place in it. The more gradual these processes, the longer their shelf life. Fruits have the ability to prevent the development of microbes, that is, immunity.

Аннотация

Исследования проводились в городе Баку. В ходе исследования плодовые растения увяли и сгнили по неизвестным причинам. После исследований стало ясно, что причиной увядания и гниения являются фитопатогенные грибы.

Поверхность плодов богата эпифитной микробиотой. В основном они малоактивны. Потому что на поверхности неповрежденных плодов недостаточно питательных веществ и других условий для их развития. При механическом повреждении фруктов и овощей на поверхность выходит сок, который содержит углеводы, белки, жиры, витамины и др. для питания микробов. ингредиенты. В результате количество микроорганизмов резко увеличивается, они развиваются и вызывают гниение плодов. К микробам плодовых эпифитов относятся различные молочнокислые бактерии, уксуснокислые бактерии, дрожжевые грибы, плесневые грибы, а также *Herbicola aureum*, *Pseudomonas fluoresceus*. Установлено даже, что некоторые эпифитные микробы препятствуют развитию фитопатогенных микробов, выделяя антибиотические вещества. В 1 г неповрежденной поверхности плодов насчитывается 6-42 бактерии, 100-266 тыс. дрожжевых и плесневых грибов. В результате повреждения плода это число может увеличиться в 5-20 раз. Плоды имеют живые ткани даже после сбора урожая и снятия кожуры. В нем протекают различные физиологические и биохимические процессы. Чем постепеннее эти процессы, тем дольше срок их хранения. Плоды обладают свойством препятствовать развитию микробов, то есть иммунитетом.

Keywords: trees diseases, fungi, infections, bacteria.

Ключевые слова: болезни деревьев, грибы, инфекции, бактерии.

Болезнь определяют на основании ее возбудителя и признаков поражения и ослабления растения. Симптомы болезни схожи, но отличаются от мер, принимаемых при паразитарных или инфекционных процессах. В результате сходные внешние и внутренние симптомы инфекционных и неинфекционных заболеваний группируются по формам.

Формы болезни многочисленны, но частично диссеминированные формы болезни немногочисленны.

Гниение – это разложение и размягчение растительных тканей, вызванное грибами и бактериями. Распространены гниль плодов и семян и плесень, а также корневая и стеблевая гниль. Корневая гниль препятствует поглощению воды и питатель-

ных веществ из почвы через корень в надземные органы растения и вызывает высыхание деревьев. [3, с.13] Некроз – отмирание отдельных органов и тканей [4,11]. Мумификация – заболевание, наблюдаемое в плодах и семенах, связанное с образованием склеротий или превращением их в грибную строму.

Пятна бывают разных форм, размеров и цветов из-за грибковых, бактериальных, вирусных инфекций, отравлений газами, химическими веществами и солнечными лучами. В результате заражения этим заболеванием ослабевает процесс роста, засыхают листья, ослабевает устойчивость ствола и ветвей к инфекционным заболеваниям и непаразитарным факторам.

Из вышеизложенного видно, что грибы вызывают различные заболевания, и соответствующие исследования в Азербайджане ведутся давно.

Cenangium abietis

Ценангиум красный. Заболевание характеризуется усыханием и гибелью ослабленных различными причинами молодых побегов, что в основном наблюдается у молодых растений. Первые внешние признаки болезни наблюдаются весной, когда участок коры, на котором обитает гриб, окрашивается в красновато-коричневый цвет. При этом хвойное дерево также разрушается (приобретает красную

окраску) и остается на растении длительное время. Пикниды гриба сначала наблюдаются в зараженных стручках, которые имеют вид черных пятен диаметром до 1 мм. Через 1-2 года на засохших ветвях образуются теломорфы-апотеции гриба. Последний состоит из многочисленных чашечек диаметром 1-3 мм серовато-коричневого цвета, расположенных группой [1, с.80].

Заболевания и их причины:

При характеристике зарегистрированных на исследованных растениях грибов, а точнее анаморфов сумчатых грибов, видно, что гифомицеты и меланкониалы более распространены, чем пикнидии. Таким образом, при характеристике патологий, зарегистрированных на отобранных растениях, видно, что 41,2 % от общего числа заболеваний вызываются гифомицетами, 36,5 % - меланхолиями и 22,3 % - пикнидиальными анаморфами.

В целом следует отметить, что растения, используемые в озеленении города Баку, проявляют различную стойкость по отношению к заболеваниям, вызываемым грибами, что позволило отметить целесообразность характеристики этих деревьев в этом аспекте, а в В этом аспекте в качестве основного отличительного критерия была принята степень распространения болезней. Стало ясно, что деревья, используемые в озеленении города Баку, можно условно разделить на 5 групп:

Виды с высокой износостойкостью	Стойкие виды	Слабые переносчики болезней	Переносчики умеренных болезней	Сильные переносчики болезней
Обычный ель	Каменный дуб	Каспийское перо	Белая акация	японский сафора
Можжевельник	Эльдарская ель	Китайская	Вяз	Тополь
Кипарис	Эвкалипт	революция	Лайм	обыкновенный
японский фаворит	обыкновенный	Белая ива	Европейская олива	Тут белый

Наконец, было сочтено целесообразным внести ясность в вопрос, связанный с болезнями, наблюдаемыми у деревьев, используемых при озеленении. Это связано с тем, что грибы обладают способностью синтезировать ряд метаболитов, которые, в свою очередь, либо стимулируют рост растений и повышают продуктивность, либо, наоборот, ослабляют рост, снижают продуктивность и даже вызывают ее биологическую деструкцию, причем последнее является фитопатогенный характерный признак грибов. При определении систематики грибов, соответствующих этому признаку, до недавнего времени за основу брались их морфологические особенности и специализация к растениям, которые они использовали в качестве места питания. Изучение разнообразия фитопатогенных грибов в современное время характеризуется методами молекулярной биологии, что делает неизбежными определенные изменения в систематике грибов, и сегодня не вызывает сомнений, что систематика грибов является одной из наиболее широко изучаемых проблем, а принятой всеми систематиками до сих пор однозначно не существует.

По этой причине некоторые исследователи в аналогичных работах характеризуют патогенные виды микромицетов, разделяя их на 3 группы: грибы, вызывающие мучнистую росу, грибы, вызывающие ржавчину, и грибы, находящиеся в аноморфной стадии патогенных аскомицетов. В нашем случае этого деления недостаточно для полной характеристики отмеченных грибов, поскольку к возбудителям деревьев относятся макромицеты, а вызываемые ими болезни можно назвать корневыми и древесными гнилями. По этой причине мы разделили зарегистрированные в нашем исследовании

заболевания на 4 группы и охарактеризовали их распространение в городе Баку в целом. Из полученных результатов стало ясно, что наиболее распространенным заболеванием в изучаемом городе Баку является кариез, распространенность которого в 1,5-3,5 раза превышает другие заболевания. Выяснилось, что деревья, используемые в озеленении города Баку, характеризуются как одно из мест обитания грибов, а среди этих грибов Азербайджану также свойственны белая стволовая гниль, пятнистость, некроз, ржавая мучнистая роса и др. проявляется такими заболеваниями, как Все это делает актуальной задачей всегда тщательно вести вопрос о микологической безопасности деревьев и кустарников, используемых в озеленении, и совершенствовать существующую систему мониторинга.

Список литературы:

1. Автухович И.Е., Ягодин Б.А. Деревья как индикаторы экологического неблагополучия в условиях крупного мегаполиса. // Изв. ТСХА, 2000, №1, с. 80-83
2. Березина О.В., Куимова Н.Г. Мониторинг аэротехногенного загрязнения городской среды г. Благовещенска // Успехи медицинской микологии, 2007, т. 9, с.35-39.
3. Гагкаева Т.Ю., Гаврилова О.П. Фузариоз зерновых культур // Защита и карантин растений, 2009, № 12, с. 13-15.
4. Ганнибал Ф.Б. Альтернариоз зерна – современный взгляд на проблему // Защита и карантин растений, 2014, № 6, с. 11-15.